

BOLLETTINO

DEL

GRUPPO PALEONTOLOGICO TROPEANO

Periodico di informazione sulle attività del Gruppo Paleontologico Tropeano

A cura del Consiglio Direttivo

Lettera del Presidente.....p. 3

GLI INSETTI DEL MIOCENE
di *Antonio Mondillo*p. 4

6

Cronaca socialep.10

Attività socialep.11

STATUTO del G.P.Tp.12

GRUPPO PALEONTOLOGICO TROPEANO

Via Vittorio Veneto, 7 - 89861, Tropea (VV) C.F. 95003070794

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente: Giuseppe Carone

Vice-Presidente: Renato Giroladini

Segretario e Tesoriere: Vincenzo Carone ('59)

Soci: Mario Bagnato
Giampaolo Barone
Tommaso Belvedere
Vincenzo Carone ('66)
Luigi Cotroneo
Manuel Maria Grillo
Francesco Iannelli
Pasquale Lorenzo
Antonio Mondillo

Soci onorari: Gildo Gavanelli
Mons. Francesco Pugliese †
Mariano Serafini

Il Bollettino può essere consultato presso:

Biblioteca del Museo Civico di Storia Naturale di Milano
Istituto Bibliotecario Calabrese di Soriano Calabro
Biblioteca del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino

Cari consoci,

riporto una parte molto significativa del testo della premessa del Protocollo di Intesa tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il tramite della Soprintendenza per i B.A.A.A.S. della Calabria e della Soprintendenza Archeologica della Calabria, l'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, il Comune di Tropea e la Diocesi di Mileto-Tropea nel quale concordano la volontà di istituire il Museo di Tropea:

“...il Museo Civico-Diocesano di Tropea nasce dall'incontro di esigenze di diversa provenienza al fine di tutelare, valorizzare e conservare il patrimonio artistico, archeologico, paleontologico del comprensorio della città di Tropea in cui natura, storia e arte sono strettamente integrati”.

Direi che ci siamo!

La nostra soddisfazione sta però tutta nella parola paleontologico che è stata aggiunta grazie all'esclusivo impegno e agli sforzi che, prima singolarmente, poi come Associazione, abbiamo fatto in questi anni. E' superfluo ricordare cos'era la paleontologia nel nostro comprensorio prima del nostro interessamento. Tanti importanti reperti, che erano frutto solo di occasionali rinvenimenti, sembravano svanire sotto il disinteresse generale, quando non costituivano graziosi *souvenir*! I soli casi fortunati, tuttavia molto rari, per la mancanza in città di una struttura che fosse capace di ospitarli, hanno preso la strada verso musei di altre regioni d'Italia. Così infatti è stato per lo scheletro di balena di *Heterocetus guiscardii* rinvenuto nella miniera di lignite presso Briatico nel 1840; per lo scheletro di Sirenide rinvenuto a Santa Domenica nel 1970, che rimane a tutt'oggi lo scheletro più completo mai rinvenuto in tutto il bacino del Mediterraneo; o ancora per la mandibola di Mastodonte trovato a Cessaniti alla fine degli anni '80.

Il materiale custodito dal gruppo è ugualmente di notevole interesse scientifico, tanto da poter rappresentare degnamente nel contesto museale tropeano le testimonianze naturali del nostro comprensorio, e non solo per la sua consistenza, ma anche, e consentitemi di sottolinearlo, per la metodologia e l'attenta catalogazione che abbiamo adottato nella raccolta.

Pino Carone

GLI INSETTI DEL MIOCENE

*Antonio Mondillo**

Introduzione

Gli insetti sono il più grande raggruppamento di esseri viventi e quello che probabilmente ha avuto il maggior successo evolutivo, considerato che hanno colonizzato tutte le possibili nicchie a loro disposizione sul pianeta terra, adattandosi ad ogni condizione, anche le più estreme, dai tropici, ai ghiacci delle regioni polari, dai crateri vulcanici ai depositi di petrolio, alle zone inquinate. Su tutte le terre emerse ove vi sia materiale organico da consumare esiste un insetto. Come fossili che ne documentino l'evoluzione non ne abbiamo molti a disposizione, per la difficoltà di conservazione, e le dimensioni relativamente piccole delle varie specie, ma sicuramente se ne può tracciare un percorso evolutivo abbastanza preciso.

Origine ed evoluzione

Sono tra i più antichi abitanti delle terre emerse, in quanto comparvero sulla terra circa 390 milioni di anni fa, nel Paleozoico-Devoniano. I primi resti risalgono al Carbonifero superiore, quando comparvero i primi insetti alati, detti *pterigoti*, in particolare il gruppo dei Paleotteri con il genere *Meganeura*, una libellula gigante dall'apertura alare di 70 cm. Sempre dello stesso periodo ricordiamo i primi Efemerotteri e i Protortotteri, i progenitori degli attuali Ortotteri ai quali vengono ascritte le cavallette. Successivamente nel Perniano comparvero le libellule vere e proprie, ordine Odonati, insieme ai Coleotteri, i quali divennero molto numerosi nel Mesozoico. La comparsa delle Angiospermae, le piante con fiori, nel Cretacico, ha segnato un punto di svolta nell'evoluzione degli insetti, in quanto si sviluppano nuovi gruppi che si nutrivano di nettare. Nel Mesozoico si svilupparono anche i primi insetti sociali, le api, le formiche, le termiti, che raggiunsero un grado di specializzazione notevole sia dal punto di vista comportamentale, dando vita a strutture coloniali (nidi, alveari), che dal punto di vista evolutivo con le forme morfologicamente specializzate che caratterizzano una divisione di compiti nella loro vita sociale. Tra gli impollinatori per eccellenza ricordiamo: gli Imenotteri, le api, che comparvero nel Triassico, i Lepidotteri, ovvero le farfalle, nel Giurassico. Nel Triassico superiore comparvero i Ditteri, le attuali mosche e zanzare. Sempre tra gli Imenotteri, nel Cretacico superiore comparvero le formiche, mentre tra gli Isotteri, nel Cretacico inferiore, le termiti.

Struttura degli Insetti

Gli insetti o entomi devono queste due denominazioni rispettivamente dal latino e dal greco, in quanto il loro corpo è suddiviso in segmenti o setti. Sono dotati di tegumento esterno, più o meno robusto, che costituisce lo scheletro esterno o esoscheletro, una sorta di guscio. Il corpo è chiaramente distinto in capo, torace e addome. Il capo presenta l'apertura boccale che porta le appendici utilizzate per il prelievo del cibo. L'apparato boccale può essere di vari tipi: *masticatore*, presente in diverse specie (per es. nei Coleotteri), *perforante* o *succhiante-pungente* come negli Emitteri (cimici, afidi ecc.), negli Anopluri (pidocchi), nei Ditteri Culicidi (zanzare) o negli Afanitteri (pulci) e infine *succhiatore lambente*, una sorta di proboscide, come nei Lepidotteri (farfalle), nei Ditteri Muscidi (Mosche) o negli Imenotteri Apidi (api). Sul capo troviamo anche gli occhi, detti composti, con una cornea che presenta un elevato numero di faccette dette ommatidi. Poi vi sono gli Ocelli, spesso in numero di tre, posti sulla fronte o posteriormente agli occhi composti e che, al contrario di questi, non percepiscono l'immagine ma solo la luce polarizzata. Infine le antenne, anch'esse organi di senso. Il torace è munito tipicamente di sei zampe, che fanno distinguere gli insetti da altri artropodi. Le zampe sono un paio per ciascun segmento toracico: il protorace, il mesotorace e il metatorace. A livello del metatorace troviamo, negli insetti pterigoti (provvisi di ali), le ali, organi dove scorre l'emolinfa (il "sangue" degli insetti) e corrono trachee e nervi. L'addome può presentare una varietà di appendici e di formazioni, come gli stili, forse dei rudimenti di zampe o le ganopofisi, utilizzate per l'accoppiamento o per la deposizione delle uova. Quelle femminili possono essere molto sviluppate, ricordiamo l'ovipositore degli Ortotteri Grilloidi o la terebra degli Imenotteri xilofagi, che depongono uova nel legno, degli imenotteri entomoparassiti, all'interno di altri insetti, e aculeati (vespe, api, bombi ecc.). Altra particolarità degli insetti è l'apparato respiratorio, costituito da una rete di tubi estensibili, le trachee, che partendo da aperture esterne, gli stigmi, giungono alle cellule, portando direttamente l'ossigeno, che, pertanto, non viene trasportato dall'emolinfa.

Fossilizzazione

Come detto, il processo di fossilizzazione per gli insetti non è molto semplice. Tra i processi più interessanti sicuramente vi è la fossilizzazione, in condizioni asettiche, all'interno di resine fossili, come l'ambra o il copale. Si tratta di un processo eccezionale che avviene mediante l'inclusione degli insetti nelle sostanze secrete dalle piante di conifere. Questo è un processo che in molti casi ha permesso di conservare importanti caratteristiche: morfologia esterna, colore ecc. In alcuni casi sono stati conservati come individui integrali, in altri conservati solo come impronte esterne (insetti del Miocene in

Fig. 1 - Ciclo vitale della libellula *Aeschna cyanea*

Sicilia). L'ambra permette di ricostruire alcuni aspetti comportamentali degli insetti inclusi. Se l'insetto è stato rapidamente inglobato e quindi non ha avuto modo di dibattersi subendo danni e rotture, si sono conservati insetti in posizione di copula, formiche con mascelle reggenti uova o frammenti di cibo, ragni o mosche o frammenti di queste impigliati nella ragnatela, zanzare con il sangue appena ingerito (rese famose dal film *Jurassic Park*), blatte e Coleotteri che mostrano su entrambe i lati della trachea minuscole bollicine d'aria, testimonianza dell'ultimo respiro dell'animale.

Si conservano bene anche in sedimenti a grana molto fine consolidatisi velocemente, in condizioni protette da agenti meccanici e biologici. Anche nelle paludi, nelle torbiere, ovvero in soluzioni acide prive di batteri e di ossigeno che possono degradare le parti molli, sono state rinvenute larve di Ditteri, frammenti di Coleotteri.

Insetti del Miocene

In Calabria, dove si rinvencono depositi attribuiti geologicamente al Miocene, in sabbie biancastre, gialle o bruno chiare, la presenza di insetti non è facilmente reperibile. Possiamo però ipotizzare le specie eventualmente presenti, facendo un confronto con altre zone mioceniche dove sono stati rinvenuti tali animali conservati per un processo di fossilizzazione diverso. Sono stati rinvenute libellule, sia sotto forma di larve che di adulti, risalenti al Miocene piemontese. Altri insetti del Miocene sono stati rinvenuti conservati nell'ambra in Sicilia. Anche se nel Miocene ormai la maggior parte dei gruppi di insetti già aveva fatto la sua comparsa, vogliamo qui soffermarci sulle libellule, che probabilmente sono gli insetti più rappresentativi, sia perchè sono stati tra i primi a comparire nel processo evolutivo e sia per le straordinarie forme di dimensioni che hanno raggiunto, come le suddette libellule dall'apertura alare di 70 cm, i più grandi insetti mai apparsi sulla terra. Questi appartengono all'ordine degli Odonati che oggi comprendono oltre 4000 specie di dimensioni medie o relativamente grandi, muniti di capo molto mobile, occhi sviluppati, apparato boccale masticatore, addome tipicamente allungato, zampe prensili e non ambulatorie, in quanto hanno caratteristiche fortemente indirizzate al volo così come il meso e metatorace molto sviluppati e le ali ampie, lunghe, ricche di nervature. Tra le specie estinte ricordiamo il genere *Libellulum* e *Tarsophlebia* del Mesozoico e tra i fossili meglio conservati ve ne sono vari ascritti alla specie *Cymatophlebia longialata*, rinvenuti nel famoso giacimento tedesco di Solnhofen, dove i fossili di qualsiasi tipo si sono conservati particolarmente bene. Nella fig. 1 una delle specie più grandi attualmente viventi *L'Aeschna cyanea*, che raggiunge un'apertura alare di circa 10 cm, ben lontana dalle dimensioni raggiunte dalle specie estinte, ma la cui struttura è rimasta immutata nel corso dell'evoluzione. Nella figura viene rappresentato il ciclo vitale della libellula, partendo dall'uovo e poi la sua schiusa con uscita della preneanide; questa diventa neanide, vorace predatrice che vive tra la vegetazione e quindi adulto. Le libellule sono da considerarsi utili essendo predatrici di Ditteri (zanzare) sia allo stadio giovanile che adulto.

Bibliografia

- Allasinaz A., 1985 - Paleontologia generale. *Ecig*, 1, Genova.
- Mondillo A., Viaggiari G., 1996 - *Catture d'Imenotteri con trappole gialle innescate a feromoni sessuali per il monitoraggio di Bactrocera oleae*. *Boll. del Labor. di Entomologia Agrari "F. Silvestri"* (60), Portici.
- Pozzi G., 1977 - *Guida agli insetti*. *Fabbri ed.*, Milano.
- Tremblay E., 1982 - *Entomologia applicata*. *Liguori ed.*, (1)(2), Napoli.

Marzo 1990: Lago dell' Angitola

La foto ritrae i due soci Mario Bagnato e Pino Carone con il prof. Alberto Malatesta del CNR di Roma, accompagnato dalla sua assistente e dall'amico Francesco Rombolà durante una giornata di scavi nei pressi del lago Angitola per individuare la presenza di "Ospiti freddi pleistocenici" nell' area esaminata.

Il lavoro di ricerca ha dato buoni frutti poiché è stata localizzata la presenza del *Buccinum corneum* e dell' *Arctica islandica*. I dati raccolti dal professore sono stati inseriti nel suo importante volume dal titolo: Geologia e paleobiologia dell'era glaciale.

Ottobre 1997: Lecce

Il presidente Pino Carone in visita al Museo dell'Ambiente dell'Università di Lecce con il prof. Angelo Varola.

CRONACA SOCIALE

Assemblea del 14 febbraio 1999

La seduta è aperta alle ore 16,30 con il seguente ordine del giorno:

- 1) comunicazione del presidente;
- 2) approvazione del Bilancio Consuntivo 1998;
- 3) presentazione dei nuovi Soci Barone Giampaolo e Iannelli Francesco;
- 4) varie ed eventuali.

1) Il Presidente ringrazia i partecipanti per la loro presenza e comunica che il 1998 è stato caratterizzato dal costante impegno per migliorare l'aspetto organizzativo del Gruppo. A tale proposito si è provveduto alla registrazione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto presso l'Ufficio competente; alla iscrizione nel registro delle Partite I.V.A., nonché a un più dettagliato e aggiornato Catalogo d'entrata dei reperti paleontologici custoditi nelle varie sedi.

Il 1998 è stato altresì caratterizzato dalla realizzazione di attività divulgative quali l'invio del Bollettino a tre nuove Biblioteche e la mostra estiva dal titolo "Dinosauri, balene... fossili" tenutasi dal 1 al 20 agosto nei locali del Museo Civico-Diocesano di Tropea. Molto significativo è stato il successo riscosso con tale manifestazione poiché sono state ben settemila i visitatori. Il dato conferma la felice tradizione del gruppo nel saper presentare agli ospiti estivi valide alternative culturali.

2) Il Tesoriere Vincenzo Carone illustra ai Soci il Rendiconto Economico Finanziario dell'anno 1998 e a richiesta fornisce chiarimenti su alcuni punti. Dopo breve discussione, si passa alla votazione del testo contabile e l'Assemblea approva all'unanimità il bilancio.

3) Il Segretario informa i Soci di aver ricevuto la domanda di iscrizione dei Sig.ri Barone Giampaolo e Iannelli Francesco nei modi e nelle forma previste dall'art. 5 dello Statuto e di averle sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo il quale si è espresso favorevolmente ad accogliere i nuovi soci in seno all'Associazione.

4) Varie ed eventuali: Il Segretario comunica ai soci le date di alcune manifestazioni alle quali è stata invitata a partecipare l'Associazione. Non essendoci null'altro da deliberare, la seduta è chiusa alle ore 18,30.

Il Segretario
Vincenzo Carone

Il Presidente
Giuseppe Carone

Assemblea del 4 gennaio 2000

La seduta è aperta alle ore 16,30 con il seguente ordine del giorno:

- 1) comunicazione del Presidente;
- 2) approvazione del Bilancio Consuntivo 1999;
- 3) varie ed eventuali.

1) Il Presidente ringrazia i partecipanti per la loro presenza e anticipa che al termine dell'adunanza ci sarà un brindisi per scambiare gli auguri di Natale e di fine anno. Rende noto che nella primavera scorsa alcuni reperti custoditi nella sede centrale sono stati oggetto di studio da parte di alcuni ricercatori del Museo di Geologia e Paleontologia dell'Università di Firenze. Gli studiosi sono stati accompagnati dal prof. Angelo Varola dell'Università di Lecce, con il quale da tempo collaboriamo con affettuosa e reciproca stima. A destare maggiore interesse ai ricercatori è stato il reperto 6(zun)VC3 del quale sono state individuate delle peculiarità tassonomiche di notevole interesse. Quanto prima saranno diffusi i risultati dell'indagine in una pubblicazione scientifica.

Il dr. Paul Mazza, coordinatore dell'equipe, ha elogiato l'impegno dell'Associazione, invitando i componenti a continuare nella meritoria opera di salvaguardia, tutela e conservazione dei reperti.

2) Il Tesoriere Vincenzo Carone illustra ai Soci il Rendiconto Economico Finanziario dell'anno 1999 e a richiesta fornisce chiarimenti su alcuni punti. Dopo breve discussione, si passa alla votazione del testo contabile e l'Assemblea approva all'unanimità il bilancio.

3) varie ed eventuali: prima di dichiarare chiusa l'assemblea, si coglie l'occasione per scambiarsi gli auguri di fine anno.

Non essendoci null'altro da deliberare, la seduta è chiusa alle ore 19,00.

Il Segretario
Vincenzo Carone

Il Presidente
Giuseppe Carone

ATTIVITA' SOCIALE

10 aprile 1998: Cittanova

Rispondendo all'invito del Direttore del Museo di Storia Naturale di Cittanova, una delegazione del Gruppo si è recata in visita al Museo della città reggina. In un clima di cordiale ospitalità, il Direttore ha accompagnato i soci nelle sale del Museo. Durante l'intrattenimento è sorto il desiderio di confrontare le reciproche esperienze, al fine di migliorare le conoscenze del patrimonio naturalistico del nostro territorio regionale.

4 luglio 1998: Tropea

Nella sede del Centro Culturale delle Tradizioni e del Folklore Calabrese, si è tenuta una conferenza indetta dalla Soprintendenza ai B.A.A.A.S. della Calabria per discutere sull'aspetto organizzativo e istituzionale del Museo Civico-Diocesano di Tropea. A presiedere i lavori, nonché a fungere da coordinatore è stata la dr.ssa Augusta Monferini del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Nel corso del dibattito, il Presidente Pino Carone nel suo intervento, ha sottolineato la necessità di inserire nel percorso museale la sezione paleontologica divenuta, alla luce del cospicuo materiale custodito dal Gruppo paleontologico, indispensabile se si vuole rappresentare degnamente e nella sua completezza il Patrimonio dei Beni culturali e storici del nostro territorio.

4 gennaio 1999: Cosenza

Nella Bozza del Protocollo di Intesa stipulato tra gli Enti costitutivi del Museo tropeano, e cioè: la Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici della Calabria, la Soprintendenza ai Beni Archeologici della Calabria, la Regione Calabria, la Diocesi di Mileto-Tropea e il Comune di Tropea, si è convenuto che l'Ente Museo si debba avvalere della collaborazione del Gruppo Paleontologico Tropeano al fine di assicurarsi una gestione continuata, equilibrata e deputata al miglioramento della conduzione.

5 gennaio 2000: Reggio Calabria

Una delegazione del gruppo è stata ricevuta dalla dr.ssa Iannelli negli uffici del Museo di Reggio Calabria per concordare una bozza di Protocollo d'Intesa per realizzare una Convenzione di collaborazione tra il Gruppo tropeano e la Soprintendenza ai Beni Archeologici della Calabria.

Statuto del Gruppo Paleontologico Tropeano

Denominazione, Sede e Scopi

Art. 1- E' costituita una associazione a norma dell'art. 39 c.c.

L'associazione è denominata: GRUPPO PALEONTOLOGICO TROPEANO.

E' un'associazione culturale, autonoma, apolitica, non ha fini di lucro.

L'associazione ha sede in Tropea in via Vittorio Veneto e avrà durata fino al 31/12/2010. Essa si intenderà tacitamente rinnovata, di anno in anno, qualora sei mesi prima della scadenza non verrà proposto lo scioglimento a norma dell'art. 17.

L'associazione si propone di tutelare, valorizzare e divulgare il patrimonio paleontologico e naturale del territorio in cui opera, in sintonia con gli Organi Istituzionali quali le SOVRINTENDENZE, le UNIVERSITA', gli ENTI LOCALI.

In particolar modo si propone le seguenti finalità:

- organizzare escursioni, lezioni, incontri;
- favorire lo studio e la diffusione della Paleontologia;
- costituire un museo paleontologico;
- entrare in contatto ed in collaborazione con analoghe associazioni per iniziative socio-culturali;
- pubblicare i risultati delle ricerche dei Soci e le attività sociali su un proprio bollettino.

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 2- Il patrimonio è costituito: da beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti; dalle quote sociali; da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 3- L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro sessanta (60) giorni dalla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predisporrà il rendiconto economico finanziario.

Art. 4- All'Associazione è fatto divieto di:

- svolgere altre attività al di fuori di quelle statutariamente previste ad eccezione di quelle considerate direttamente connesse;
- procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- di impiegare gli eventuali avanzi di gestione al di fuori delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse, bensì soltanto per la realizzazione delle attività statutarie.

Dei Soci

Art. 5- All'associazione possono accedere come Soci ordinari tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. L'ammissione all'associazione avviene

dietro presentazione di apposita domanda nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo che delibera inappellabilmente in merito all'ammissione stessa. Soci onorari sono le persone benemerite. Essi sono nominati con deliberazione dell'Assemblea dei Soci su proposta di almeno tre Soci. Ogni Socio sarà munito di regolare tessera rilasciata dall'associazione.

- Art. 6-** Tutti i Soci indistintamente potranno provvedere direttamente e personalmente, se lo ritengono opportuno, alla propria assicurazione contro i rischi extraprofessionali; l'associazione infatti declina ogni responsabilità nei confronti dei propri soci.
- Art. 7-** Si richiede ai Soci un comportamento fattivo, civile e corretto. La qualità di socio si perde, oltre che per decesso o dimissioni, anche per morosità e per indegnità. Tutti i soci sono eleggibili alle cariche sociali. Hanno diritto al voto i soci in regola con il versamento della quota associativa. Sono esclusi dal voto e dalla quota associativa i Soci onorari. Il Consiglio Direttivo stabilisce la cifra delle quote che devono essere versate all'associazione entro il 31 dicembre di ciascun anno.
- Art. 8-** Non possono essere previsti soci temporanei per la partecipazione alla vita associativa.

Organi direttivi ed esecutivi dell'associazione

Art. 9- Gli organi direttivi ed associativi dell'associazione sono:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato).

Art. 10- I Soci sono convocati dal presidente in assemblea. L'Assemblea è costituita validamente e delibera con la maggioranza prevista dall'art. 21 del Codice Civile.

Art. 11- Nell'Assemblea generale i Soci:

- approvano il rendiconto economico finanziario;
- deliberano sulla relazione dell'attività dell'associazione, sulla relazione morale e su eventuali proposte del Consiglio Direttivo;
- eleggono i membri del Consiglio Direttivo e, su proposta di questi, qualora lo richiedono particolari esigenze di controllo interno o la legge, potranno nominare il Collegio dei Revisori dei Conti, anche fra non Soci;
- deliberano sulle modifiche statutarie.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 12- L'associazione è retta da un Consiglio direttivo eletto dai Soci composto da tre (3) o cinque (5) membri che durano in carica quattro (4) anni e sono rieleggibili. In caso di vacanza di uno o più posti nel consiglio Direttivo subentrerà il primo dei non eletti.

Art. 13- Il Consiglio provvede all'amministrazione dell'associazione, emana i regolamenti, ha cura del patrimonio sociale, prepara il rendiconto economico finanziario e li presenta all'Assemblea generale. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio: tuttavia ad es-

si è dovuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 14- Il Presidente e in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'associazione di fronte ai terzi o in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica di questi alla prima riunione. Il Presidente prende in consegna beni mobili ed immobili dell'associazione e tiene aggiornato il libro delle entrate e delle uscite, il libro degli inventari, il catalogo d'entrata dei reperti, il libro Soci e i documenti inerenti ad eventuali altri documenti richiesti dalle leggi vigenti.

Art. 15- Il Segretario può esplicare anche l'attività di Tesoriere.

Art. 16- Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove venga nominato dall'Assemblea degli Associati, è composto di n° 3 (tre) Revisori effettivi e di n° 2 (due) Revisori supplenti che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio elegge, nel proprio seno, il Presidente.

Art. 17- I Revisori dovranno verificare e controllare la regolarità amministrativa e contabile dell'Associazione, relazionando all'Assemblea in occasione dell'approvazione del Rendiconto Economico-Finanziario e su tutte le questioni di carattere amministrativo-contabile ad essi sottoposte dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. I Revisori dei Conti partecipano di diritto a tutte le sedute del Consiglio Direttivo e delle Assemblee con funzione consuntiva.

Ai componenti il Consiglio dei revisori possono essere corrisposti gettoni di presenza, su proposta del Collegio Direttivo, tenuto conto dell'impegno, dell'onerosità e della responsabilità dell'incarico, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento del medesimo e nei limiti consentiti dalle leggi in vigore. Ai revisori si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 del c.c. (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Clausola compromissoria

Art. 18- Le controversie tra soci e tra questi e l'associazione saranno esaminate da un collegio arbitrale che deciderà con propria procedura per una eventuale amichevole composizione. Il collegio è composto da tre arbitri, due dei quali rappresentano ciascuno una delle parti in causa; il terzo, che funziona da Presidente, sarà designato dal Presidente dell'associazione.

Scioglimento

Art. 19- Lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato dall'assemblea generale straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. L'assemblea nominerà uno o più liquidatori che devolveranno il capitale in beneficenza ed i beni a musei o a enti di pubblica utilità legalmente riconosciuti, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge n. 662/1996.

Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

GRUPPO PALEONTOLOGICO
TROPEANO

IL LOGO DELL'ASSOCIAZIONE

Sede legale del GPT: Via Vittorio Veneto,7 89861 Tropea (VV) Tel. 0963/603412

Il Bollettino viene inviato gratuitamente ai Soci ed è organo interno dell'Associazione.